

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11178313>

НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИДЕОГРАФИИ КАК НАУКИ

Алиева Зарина Ревшановна

Преподаватель кафедры узбекского и русского языков БухГПИ,
свободный соискатель
zarina.alieva.@list.ru

***Аннотация:** В статье говорится об возникновении идеографии как науки, как она развивалась в течении всего периода развития до наших дней. Какие ключевые термины и понятия описывают историю идеографии. Делается вывод об основных научных положениях идеографии, о её роли и значении как науки в современной лексикографии.*

***Ключевые слова и фразы:** идеография, пиктография, иероглифы, письмо, идеографическая наука, идеографическое письмо.*

Идеография (от греч. idea "понятие" и grapho "пишу", букв. "пишу понятиями") – отдельный вид письма, в котором графический символ обозначает не звук или слог какого-либо языка, а целое слово или корень. Для второе название этого вида письма используют также термин логография (от греч. logos "слово" и grapho "пишу").

Идеография как наука зародилась в связи с приведением в единую систему, письма и предоставлении с помощью графических знаков некоторых понятий. Употребляемые в идеографии знаки (идеограммы, или логограммы) выглядят в большей или меньшей степени как схематизированные рисунки, передающие как понятия определённых предметов и живых существ, так и абстрактные понятия, ассоциируемые с конкретными изображениями. Конфигурация идеограмм выражает законченную мысль в смысловом отношении. У народов Америки, индейцев в качестве идеограмм выступали, например, фигура волшебной змеи для того, чтобы дать понятия о жизни, символ глаза – для выражения понятия зоркости, понятие смерти передавалось фигурой животного, перевернутого вниз головой, фигура человека с крыльями означало ловкость, соединенные руки – дружбу, фигура собаки – "быть на страже!", натянутый лук – "объявление войны", фигура человека, курящего трубку, – "мир" и т.д. Литература, которую написали идеографическим способом мексиканские индейцы многогранна. В государственной библиотеке города Вены до сих пор

хранят одну из таких рукописей, по которой можно узнать историю мексиканского государства. К сожалению, очень много рукописей мексиканских индейцев были беспощадно уничтожены испанскими инквизиторами в период колонизации Америки.¹ Идеографическую письменность использовали в древности шумеры, хетты (жители Месопотамии), египтяне и китайцы (в современном Китае этот вид письма есть до сих пор). Переход от пиктографического письма к идеографическому проходило постепенно. Так, египетская письменность, возникшая в IV тысячелетии до н.э., была первоначально пиктографической.

Быстрыми темпами в современной лингвистической науке в нынешнее время развивается идеографическая лексикография. Идеографический словарь даёт понятие о смысловом содержании лексем и выстраивается от понятия к его выражению в словах. Словарь такого вида даёт понятие о значимости слова, выделяет его роль в системе языка и последовательно описывает сочетаемостные свойства слова. Он упрощает изучение как родного, так и иностранного языка, а также очень полезен при сопоставительном изучении лексики разных языков. Нам известны примеры идеографического описания лексики европейских языков, среди которых можно выделить «Ономастикон» Юлия Поллукса,² санскритский словарь Амара Сина «Амаракоша»,³ «Великое искусство» Р. Лулля, «Тезаурус английских слов и выражений» П. М. Роже, «Аналогический словарь французского языка» П. Буассьера, «Логический словарь французского языка» Э. Блана и др. К образцам тюркской идеографии, в основу которых положен тематический принцип создания различных двуязычных словарей, можно отнести «Кодекс Куманикус», «Тарджуман турки ва аджами ва могали»⁴, книгу «Келур-наме» с тюркско-персидским словником и др. Примерами идеографического описания лексики современного русского языка являются «Русский семантический словарь», созданный под руководством Н. Ю. Шведовой,⁵ «Идеографический словарь русского языка» О. С. Баранова, «Тематический словарь русского языка» под редакцией В. В. Морковкина, «Толковый тематический словарь русских глаголов», созданный коллективом

¹ Архипова Е. И. Идеографический словарь англо-американских безэквивалентных словосочетаний : справочник / Е. И. Архипова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Новосиб. гос. техн. ун-т, Фак. гуманитар. образования. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2014. - 138, [1] с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 121-123 (42 назв.). - Алф. указ.: с. 124-137

² Юлий Поллукс (англ.). — в Smith's Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology.

³ Текст «Амара-коши» Архивная копия от 12 июня 2010 на Wayback Machine. Sanskrit Documents (санскрит)

⁴ Гаспринский И. Базар ве чаршу // Терджиман. 1891. 31 мая. № 18

⁵ Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизированный по классам слов и значений [Электронный ресурс]: в 4-х т. / Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова РАН; под общ. ред. Н. Ю. Шведовой. М.: Азбуковник, 1998. Т. 1. URL: <https://lexrus.ru/default.aspx=235> (дата обращения: 10.05.2017).

уральских лексикографов под руководством Л. Г. Бабенко и др. Примеры, приведённых выше источников показывают, что есть большой мировой опыт в составлении идеографических словарей. Однако примерами отдельных авторов идеографической лексикографии можно считать единичными. Известные исследования современной науки, посвящены описанию идиолекта автора, который использовал идеографический подход. Следует отметить диссертационную работу М. Ю. Мухина в этой области «Лексическая статистика и идиостиль автора: корпусное идеографическое исследование», в которой автор анализирует идеографическое описание лексики четырех писателей в сравнительном аспекте. Одним из первых опытов авторского идеографического словаря в крымско-татарском языкознании можно считать «Идеографический словарь языка И. Гаспринского». Объём примеров идеографической лексикографии И. Гаспринского в современной лингвистической науке ограничен в общем и частности в крымско-татарском языкознании, это свидетельствует об актуальности выбранной темы. Научной новизной можем определить выбор предмета исследования и его комплексные описания принципов составления идеографического словаря языка И. Гаспринского на крымско-татарском языке. Идея составления идеографических словарей с помощью исследований лингвистики изучали в своих научных трудах, проводимые в мировой лингвистике такие ученые, как С.Л. Барнхарт, Д.Л. Голд, О.Бехагел, С.Уллманн, Л.Веисгербер¹. В научных трудах российских ученых Ю.Д.Апресяна, А.М.Кузнецова, Г.Ю.Богдановича, В.П.Беркова, А.В.Васильевой, В.В.Виноградова, И.А.Воронцовой, Ю.Н.Караулова, В.В.Морковкина, А.Д.Хаютина, В.Г.Гака, были изучены вопросы лексики, лексикологии и лексикографии.² В научных трудах учёных Узбекистана А.Косимова, З.Мирахмедовой, А.Курбанова, Н.Маматова, А.Собирова был анализирован вопрос изучения лексического уровня узбекского языка как системы, анатомической терминологии и ее классификации, Ё.Хамраева в своей научной работе изучила аспекты составления идеографического словаря на

¹ Barnhart C.L. American Lexicography, 1945-73 / C.L. Barnhart // New York : American Speech, 1978. Vol. 53, №. 2. – pp. 83-140; Gold D.L. New Perspectives in North American Lexicography / Trier J. Deutsche Bedeutungsforschung. Germanistische Philologie. Ergebnisse und Aufgaben. Festschrift für O. Behagel / J. Trier. Heidelberg, 1934. –P.365; Ullmann S. Lexicography: its Principles and Methods / S. Ullmann. // Semiotica. London, 1973. - Vol 8. - №. 3. - pp. 276-282; Weisgerber L. Die Erforschung der Sprach "zugriffe". Grundlini eneinerin halt bezogenen Grammatik / L. Weisgerber. Berlin: "Wirkendes Wort", 1956. – 435 p

² 0 Апресян Ю.Д. Интегральное описание языка и системная лексикография. –М.: Языки русской культуры, 1995. –767 с; Морковкин В. В. Опыт идеографического описания лексики / В.В. Морковкин. –М.: Изд-во МГУ, 1977. – 166 с; Морковкин В.В. Идеографические словари / В.В. Морковкин. –М.: Изд-во МГУ, 1970. –71 с; Хаютин А.Д. Принципы лексикографического подхода к описанию языка и типология словарей / А.Д. Хаютин. – М.: Наука, 1992. – 16 с

примере узбекских глаголов¹. Есть множество научных работ и исследований, которые связаны с лексикографией и идеографией, но отдельная исследовательская работа, посвященная созданию билингвального идеографического словаря, отражающий системные связи идеографических словарей языков разных систем (русского и узбекского на основе фразеологизмов), ещё не проводилась, не рассматривалась комплексно и недостаточно изучена в научном плане.

Литература:

1. Алиева З. ЧТО ТАКОЕ «ИННОВАЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ» И В ЧЁМ ЕГО ОСОБЕННОСТИ //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 44-47.
2. Алиева З. Р. СТИЛИСТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛАГОЛОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ //Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 270-277.
3. Болтаева М. Ш. ПРИМЕНЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА //Yosh Tadqiqotchi Jurnalı. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 179-188.
4. Мустафоева Л. СИНТАГМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В РУССКОЙ ЛЕКСИКЕ. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ И ИХ ПРИЗНАКИ //Current approaches and new research in modern sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 66-72
5. Убайдова Д. А. ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА: ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ //Solution of social problems in management and economy. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 51-56.
6. Файзуллаев, М. ., & Алиева, З. . (2023). О СИСТЕМЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГЛАГОЛОВ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ. Евразийский журнал академических исследований, 3(1 Part 3), 25–33. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/8694>
7. Khakimovna G. D. PHILOLOGICAL ANALYSIS OF LITERARY TEXT //IMRAS. – 2024. – Т. 7. – №. 2. – С. 62-65.
8. Khakimovna G. D. The Process of Pre-School Grammatical Mastering //European journal of innovation in nonformal education. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 165-169.

¹ Косимов А. Фармацевтическая терминология в современном узбекском языке. Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. –Ташкент, 1982. – 27 б.; Курбанов А. Термины зерновых культур и зернового хозяйства узбекского языка. Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. –Ташкент, 1975. –30 б.; Маматов Н. Узбекская хлопководческая терминология.

9. Ubaydova D. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ПРОЦЕССЕ ВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ: Интерактивные методы обучения на уроках русского языка //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. – 2021. – Т. 1. – №. 1.

10. Sh B. M. Reflection of the Linguistic Picture of the World in the Phraseological Turns of the Russian Language //AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 162-165.

11. Usmanovna R. L. Status And Trends Of Internet Use In The Education System Of Uzbekistan. Academicia Globe: Inderscience Research, 2 (6), 102–105. – 2021.